

**TURKISTON MINTAQASI ADABIY MUHITIDA MUHIM AHAMIYAT
KASB ETGAN AYOL IJODKORLAR VA ULARNING ILMIY-MA’NAVIY
MEROSINI TARIXIY NUQTAI NAZARDAN TAHLIL QILISH (XIX ASR
OXIRI-XX ASR BOSHLARI)**

Tilavova Shahnoza Salohitdinovna

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti,
Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi
tilavovashahnoza249@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston mintaqasida XIX asr oxiri-XX asr boshlarida yashab ijod etgan, o‘z davrida xalqining turmush tarzini, ijtimoiy-siyosiy ahvolni, xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rnini, orzu-istaklarini asarlarida, she’rlarida ko‘rsata olgan ijodkorlar Dilshodi Barno, Anbar Otin, Nozimaxonimlarning hayoti, ijodi, ularning asar va g‘azallarining mazmuni tarixiy jihatdan tahlil qilib yoritiladi.

Kalit so‘zlar: mumtoz adabiyot, g‘azal, ijtimoiy-siyosiy ahvol, xotin-qizlar, baxti-qaro, ozodlik, ma’rifat, ta’lim.

Аннотация: в этой статье рассматривается жизнь, творчество Дилшоди Барно, Анбара отина, Назимаханомов, живших и творивших в Туркестанском регионе в конце XIX-начале XX века, сумевших показать в своих произведениях, стихах образ жизни своего народа, социально-политическое положение, место женщин в обществе, их мечты и желания анализом.

Ключевые слова: классическая литература, создатель, газель, социально-политический статус, женщины, счастье, свобода, просвещение, образование.

Annotation: this article covers the life, work of Dilshodi Barno, Anbar Otin, Nazimakhanim and the content of their works and ghazals, artists who lived and worked in the Turkestan region in the late 19th-early 20th centuries, who were able to show the lifestyle of their people in their time, socio-political situation, place of women in society, dreams in their works, poems.

Key words: classical literature, Ghazal, socio-political situation, women, happiness, liberation, enlightenment, education.

Tarixdan ma’lumki, buyuk ajdodlarimiz o‘zining iqtidori, bilimi bilan qadimdan yuksak moddiy va ma’naviy madaniyatning betakror durdonalarini, duru javohirlarini bunyod etib, kelgusi avlodlar uchun bebaho, boy ma’naviy meros qoldirib kelgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ham Turkiston mintaqasida bu an’ana davom etgan holda, yangidan-yangi iste’dod egalarini yetishtirib berdi. Bu davrda ham madaniyat, ilm-fan va san’atning rivojlanishi davom etdi hamda boyitildi.

Ushbu maqolada Turkiston mintaqasida o‘zbek mumtoz adabiyotiga she‘rlari, asarlari bilan samarali hissasini qo‘shgan, o‘z davri muammolarini, xalqining ruhiy kechinmalarini she‘rlari, asarlarida ko‘rsata olgan XIX asr oxiri - XX asr boshlari davomida ijod qilgan ayol ijodkorlar xususan, Dilshodi Barno, Anbar Otin, Nozimaxonimning hayoti, asarlari, she‘rlarining mazmuni ular tomonidan yaratilgan ijod namunalaridagi ma‘lumotlar asosida yoritiladi. Bu ijodkorlar o‘z ijodlarida jamiyatda ayollarning o‘rni haqida, ularning ham orzu-havaslarini borligini aytib o‘tishgan. Kun kelib, ayollar bilan erkaklar teng bo‘lgan jamiyat, xotin-qizlarning ham bilim olish, kasb tanlash erkinligi keladigan zamona kelishiga ishongan, umid qilgan va o‘zlari ham ma‘rifat tomon intilganlar.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Bu ijodkorlarning faoliyatini o‘rganishda o‘zlari tomonidan yozilgan risolalar, g‘azallaridan foydalanildi. Jumladan Dilshodi Barnoning “Tarixi muhojiron” (Muhojirlar tarixi), Anbar Otinning “Risoi falsafai siyohon” (Qarolar falsafasi) hamda ularning g‘azallaridan foydalanildi. Ularning faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, Tarix instituti olimlari, T. Jalolov, M. Qodirova, Sh.Vohidov, D.Jamolova, S.Shodmonova kabi adabiyotchi, tarixchi olimlar o‘rganishgan va ilmiy tadqiqotlarining mahsuli bo‘lmish monografiya, o‘quv adabiyotlari, maqolalarida yoritib o‘tishgan. Jumladan, o‘zbek adabiyoti rivojiga munosib hissasini qo‘shgan yozuvchi, adabiyotshunos, tadqiqotchi olim To‘xtasin Jalolov (1909-1984) o‘zbek shoiralari merosini to‘plash va tadqiq etish jarayonida ko‘plab, manbalar, suhbatlar, arxivlardagi ma‘lumotlar asosida “O‘zbek shoiralari” deb nomlangan monografiyasini 1959, 1970, 1980-yillarda nashr ettiradi. U ushbu monografiyasida Turkiston mintaqasidan yetishib chiqqan ijodkor ayollarning she‘rlarini kiritib tahlil qiladi. Ushbu monografiyada keltirilgan o‘zbek shoira ayollari Turkiston zaminida tug‘ilib, ilm-ma‘rifatga oshno bo‘lgan ijodkorlar edi. Shuningdek, tarixchi olim Shodmon Vohidov ham “Qo‘qon xonligi manbalari”, “Qo‘qon xonligida tarixnavislik” kitoblarida ham Dilshodi Barno, Anbar Otin kabi ayol ijodkorlarning hayot faoliyati va ijodi haqida ma‘lumot keltiradi.

Turkiston mintaqasida XIX asr oxiri – XX asr boshlari adabiy muhiti rivoji uchun ayol ijodkorlarning ham o‘rni muhim bo‘lib hisoblanadi. Bu ijodkorlar sharq ayollarining go‘zalligini, ularning orzu-istaklarini, o‘z davrida sodir bo‘layotgan voqealarga munosabatlarini o‘z she‘rlarida, asarlarida keltirib o‘tganlar. Bu iqtidor egalarining ba‘zilari murakkab taqdirni boshdan kechirdilar, biroq ular qoldirishga muvaffaq bo‘lgan izi juda yorqindir. Shunday ijodkor ayollardan biri Dilshodi Barno (1800-1905/1906) bo‘lib, u o‘zbek madaniyati tarixida shoira hamda ma‘rifatparvar ayol sifatida nom qoldirgan. U Barno taxallusi bilan o‘zbek va fors tillarida ijod qilgan. Tarixchi olim Shodmon Vohidovning tadqiqotlarida keltirilishicha, Dilshodi Barno hijriy 1215, milodiy 1800-yilda O‘ratepa shahrining Miri Mushon mahallasida,

mahalla masjidining muazzini Rahimquli dodxo oilasida dunyoga kelgan. Dilshod 13 yasharlighida otasi O‘ratepa mudofaasida qatnashib, halok bo‘lgan, onasi ham otasidan uch yil oldin vafot etgan edi. Shoir 90 yoshda kirgan buvisi Kattabibi qo‘lida qolib, ip yigirib, kun kechiradi [3.150]. Ijodkor o‘zining she‘rlari, asarlarida xonlarning yurishlari, ijtimoiy hayot manzaralari, xalq taqdiri bilan bog‘liq kuzatuvlarni yoritadi. Jumladan “Tarixi muhojiron” (Muhojirlar tarixi) ana shunday tarixiy asarlardan biridir. Dilshodi Barno “Tarixi muhojiron” asarida XIX asrdagi Qo‘qon xonligidagi tarixiy, ijtimoiy-siyosiy voqealarni yozib qoldirgan.

Dilshodi Barno dastlab “Tarixi muhojiron” (Muhojirlar tarixi) asarida o‘zining tarjimai holini keltirgan bo‘lib, asar voqealari hijriy 1232, milodiy 1814 yili Amir Umarxonning O‘ratepaga yurish qilib, uni qamal qilishi, shahar aholisidan 13400 nafarini asir qilib, 400 kishini qatl etib, qolgan 13000 nafarini Qo‘qonga asir sifatida olib ketilgani voqealaridan boshlanadi. Dilshodi Barnoning yozishiga ko‘ra, shu asirlar orasida u ham bo‘lgan. Bu voqealar sabab, 7 yashar qizning yakkayu yagona suyanchig‘i buvisi Bibi Nodira ayriliq dardida olamdan o‘tadi [1.11-13]

Qo‘qonga kelgan Dilshod yana ikkita qiz bilan Umarxon haramiga tortiq etiladi. Lekin Dilshodning so‘zga chechanligi, shaddodligi sabab bo‘lib, qiz amirga manzur bo‘lmaydi va uni zindonga tashlatadi. Zindonbon xodim shoiraning hamshahari bo‘lib chiqadi va uning qochishiga yordam beradi. Dilshod ancha sarson-sargardonlikdan so‘ng, gulaxiy so‘filar yordami bilan bo‘lg‘usi eri Mullo Tosh imom oilasiga tushadi. Mullo Tosh Hoji kalon mahallasining imomi edi. Dilshod uning onasi qo‘lida tarbiya topib, undan o‘zbek tilini o‘rganadi. Qaynonasi vafotidan so‘ng Dilshod maktab ochib, qizlarga ta‘lim beradi [3.150]. Bu haqida uning o‘zi ham asarida quyidagicha keltiradi: “Man boz o‘n uch yil xizmat qilib, turkiy lahjani mukammal o‘rganub, maktabdorliqni meros oldum. Qaynonam nazarkarda ekanlar, to to‘qson ikki yoshg‘acha oynaksiz chok tikib, ro‘zona qizlarg‘a sabaq (izoh: saboq) berur erdilar”. O‘zi ham qaynonasi o‘tganidan so‘ng, 56 yil maktabdorlik qilib, 3 nafar muallim yordamida (asarida muallimni “toliba” sifatida keltirgan) ma‘nosida 891 nafar qizni savodli qilganligi haqida [1.15] ma‘lumot beradi. Bu qizlar Dilshodi Barnoning maktabida Navoiy, Fuzuliy, Bedil kabi ijodkorlarning ijod mahsullari bilan tanishgan va natijada ularning aksariyati, adabiyot, san‘atga muhabbati uyg‘ongan. Dilshodi Barno qizlar orasida Anbar, Mazluma, Umida, Xayriniso kabi talant egalari yetishib chiqqanligi haqida aytib o‘tib, “Ulardan yaqin to‘rttdan bir qismi ta‘bi nazmi bor shoir, oqila qizlar edi” [1.16], - deb qobiliyatlariga yuqori baho beradi. Bu ma‘lumotlardan shu narsa anglashiladiki, Qo‘qon xonligida XIX asr davomida ta‘lim olishda o‘gil bolalar bilan bir qatorda qizlarning ham savodli bo‘lishi, ilm olishiga e‘tibor qaratilgan.

Shuningdek, mumtoz adabiyot rivojiga munosib hissasini qo‘sha olgan, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yashab faoliyat ko‘rsatgan benazir ijodkorlardan yana biri

Anbar Otin Farmonqul qizi (1870-1915) bo‘lib, u o‘z davrida u Dilshodi Barnoning maktabida tahsil olgan, ustozlari tomonidan yuqori e‘tiroflarga sazovor [1-16] bo‘lgan edi. U Qo‘qon xonligining mashhur shoirasi Uvaysiyning jiyani bo‘lgan. Anbar Otinning devonida g‘azal asosiy o‘rin tutadi. U zamondosh ustozlari izidan borib, o‘z ijodida xalq ahvolini, xotin-qizlarning dardlarini kuylagan, ularning orzu-istaklarini ifodalab, munosabat bildirgan edi. Uning yozgan g‘azallari o‘z hududida yashovchi mahalla ayollarining e‘tiboriga tushgan edi. Lekin shoirani g‘azallardagi o‘sha davr muhiti haqidagi tanqidlari, hukmron tabaqa vakillarining yurish-turishlarini hajv qilib, she‘rlar yozgani ularning ayollariga yoqmagan. Bu ayollar kunlardan bir kuni uni atayin Omil mingboshining uyida ziyofatga chaqirtirib keltirib, kaltaklaydilar, baland zinadan itarib yuboradilar. Shoiraning ikki oyog‘i sinib, keyinchalik shol bo‘lib qoladi [2.5]. Anbar Otin olti yildan ortiqroq jismoniy azob chekib yotgan bo‘lsa-da, ammo tushkunlikka tushmaydi, jismoniy azob uning ruhini, hayotga bo‘lgan muhabbatini so‘ndira olmaydi. U aksariyat g‘azallarini shu davrda, qismatning og‘ir zarbalarini boshdan kechirayotgan paytda yozgan edi [6.1225].

Ayni paytda Anbar Otinning “Qarolar falsafasi” asari o‘zbek adabiyotining tarixida ayollar qismatiga bag‘ishlangan alohida asar sifatida e‘tibordir. Asar kirish va 4 fasldan iborat bo‘lib, XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi ijtimoiy, siyosiy ahvol yoritib o‘tiladi. Asarning ikkinchi faslida ayollar haqida so‘z yuritilib, mazkur faslda ayollarning haq-huquqlarini hurmat qilinishini, ularni erkinlikka chiqarishni, orzu-istaklarini yozib o‘tadi. Ijodkor asarda ayollarga quyidagicha ta‘rif beradi: “Aflotun va Arastuni, Laqumojis va Doniyolni, Xizr ila Ilyosni, Iskandar-u Doroni, Luqmon va Sulaymonni, Abu Sino va Ulug‘bekni, Jomiyni, Sa‘diyni, Navoiyni, Firdavsiyni, Bedil va Xayyomni, Nodira va Uvaysiyni, meni va seni o‘z qornida o‘n oy ko‘tarub, turli ofatlardan saqlab, yegan g‘izosidan rasamat berib, to‘qson to‘qquz to‘lg‘oq dardini tortub tug‘ub, hanuz ko‘z ochishg‘a majolimiz va sut emmoqqa kamolimiz bo‘lmag‘on murg‘ak va g‘ilmak holimizda ko‘zimizni ochib, olamni ko‘rish va sut emish qobiliyatig‘a davvor-u (izoh: aylanuvchi, o‘zgarib turuvchi) mohir qilibdur, ko‘z mujgonlarini shona (izoh: taroq) qilib, undin barcha xilmlarni bartaraf qilib, nimjon barmoqlarimizni silab, band-bandig‘a yig‘ilg‘on kirlarni artib, qo‘limizg‘a biror narsalarni ushlatub, harakat-ish o‘yinlarni o‘rgatdi”[2.86-87]. Anbar Otinning yozishicha, insonning dunyoga kelib, ulg‘ayib, kamolga erishishida o‘zining beminnat hissasini qo‘shadigan, onalikning mashaqqatlarini chekuvchi ayol o‘z zamonasida baxti qarolar qatoriga kiritiladi va asarda quyidagicha keltiradi: “Bas, shundog‘ mehribon ono ham mazkur farqi qarolar jumlasidandur. Bul farqi qarolar na faqat bolani tug‘ub, tarbiyat eturlar, balki bolani egnig‘a iloji qilib yaxshi va toza yarashuqlik libos tikib kiyirmoq va yaxshi laziz ovqat yedurmoq, o‘ynatmoq va kuldurmoq tadoriklarini qilur. Bular ham farqi qarolar jumlasidandur” [2. 87]. U jamiyatdagi ayollarning ijtimoiy ahvoli, kundalik yashash tarzini, aksariyat

ayollarning turmushga chiqqanlaridan so‘ng, turmush o‘rtoqlarining zulmiga uchrashlari, qaynona, ovsin, kundoshning jabr-u jafolarini chekishlarini [2.93] afsus nadomatlar bilan qayd etadi. Shunday bo‘lsa-da, Anbar Otin kelajakda ayollarning ijtimoiy hayotdagi ahvoli yaxshi bo‘lishiga, o‘z davridagi zulm, tahqirlar abadiy bo‘lmasligiga ishonadi, kelajakda ayollar o‘zlari orzu qilgandan ham ziyoda yashashlari mumkinligini, keyingi avlod ayollarining hayoti yaxshi bo‘lishini umid qilib yozadi. Kun kelib, ayollar ham erkaklar qatori jamiyatning barcha jabhalarida faol qatnashishi, dunyoviy ta‘lim olishlarini yozadi: “Ul vaqt qizlar ilmi dunyoviy tahsilig‘a muassar bo‘lub, urfon taxtida qaror topib, ellar va ulug‘lar safig‘a doxil bo‘lurlar, alar g‘ayrat va mehnatda erlarga hamho (izoh: hamroh) va yovar (izoh: qo‘llab-quvvatlovchi ma‘nosida) bo‘lub, obro‘ topib, hurmat va ikromga sazovor bo‘lurlar [2. 95.]. Ijodkor ushbu fikrlari orqali, ayollarni qanchalik murakkab davrda yashamasin, qiyinchiliklarga duchor bo‘lmasin, tushkunlikka tushmaslikka, orzu-istak, umidlaridan aslo voz kechmaslikka undaydi.

Shuningdek, Anbar Otin o‘z asarining uchinchi faslida din peshvolarining baxti qaro deb o‘z aqidalari bilan dunyoda faqat mehnat va mashaqqat bilan kun o‘tkazib, toat va ibodatni maromiga yetkazmagan va yana pir xizmatini munosib qilib, pir yo‘llanmasini olmaganlarni hisoblashlarini, aksincha aslida baxti qarolar “dunyoda to‘rt oyoqli hayvonlardek (izoh: asarda bahoyimdek deb keltiradi) yeb-ichib, maishatni hunar qilib, benom-u nishon o‘lib ketgan odamlarni baxtiqaro desa bo‘lar” (2. 97) deb xulosa qilib, haqiqatni keltiradi.

Shuningdek, Turkistondagi XIX asr oxiri- XX asr boshlarida Anbar Otin bilan bir davrda yashagan Nozimaxonim(1870-1924) ham o‘z ijodida ayollarning ahvoli, yashash sharoiti, oila va jamiyatdagi o‘rni kabi masalalarni keltiradi. Nozimaxonim 1870-yilda Toshkentning Beshyog‘och dahasida ziyoli oilada dunyoga kelgan. Uning otasi Mulla Said Ahmad o‘z zamonasining o‘qimishli, taraqqiyparvar ziyolilaridan bo‘lib, qizining ta‘lim, tarbiya olishida mukammal hissasini qo‘sha olgan. Nozimaxonim ham o‘sha zamondagi qizlar maktabini bitirib, keyinchalik To‘xtasin Jalolovning ma‘lumotlariga ko‘ra, otasining qo‘llab-quvvatlashi tufayli rus-tuzem maktabida ham o‘qigan [4. 221]. U o‘z davrida xalq orasida Dilshodi Barno, Anbar Otin singari, o‘qimishli, ilm-ma‘rifat va ozodlik jarchisi sifatida tanilgan. Nozimaxonim o‘zbek mumtoz adabiyotini chuqur bilgan, hamda arab va fors tillaridan yaxshigina xabardor bo‘lib, Sa‘diy, Hofiz Sheroziylarning asarlarini o‘qigan. Shoira “Sadoyi Turkiston”, “Shuhrat”, “Taraqqiy”, “Osiyo umrguzarligi” gazetalarida bosilgan, nozik tuyg‘ularni ifodalagan lirik she‘rlar, hajviyalarida boy-feodallar, eshon va eshonoyimlarni, amaldorlarni qattiq tanqid etdi [7. 318]. U o‘zining “Hasrat”, “Ming taassuf”, “Afsus” kabi she‘rlarida, o‘zi yashab turgan ijtimoiy-siyosiy muhitni tanqid ostiga oladi. “Eshon oyimlar ta‘rifida” deb nomlangan satiralik she‘rida aksariyat hukmron tabaqa vakillarining ayollarini jaholat

va zulmatga botganini fosh etib yozadi. Shuningdek, “Ayo Mahkumalar”, “Qutlug‘ kuning muborak”, “Mastu hayron ayladi” kabi she’rlarida xotin-qizlarning ozodligi masalalarini ko‘tarib chiqadi, ularni ta’lim olib, ilm-ma’rifatli bo‘lishga undaydi. [4. 232-235]. Tarixchi olim Dilnoza Jamolovanning ma’lumotlariga ko‘ra, Nozimaxonimning 1904-yilda “Turkiston viloyatining gazetisi”da bosilgan maqolalaridan biri “Insonga qancha erk darkor?” deb nomlangan edi. So‘ng ketma-ket mahalliy matbuot sahifalarida “Xotinlar huquqiga oid”, “Ilm va maorif borasida bir-ikki so‘z” kabi maqolalari chop etilgan [6. 44]. Ularda o‘zbek ayolining tutqun va turg‘un jamiyatdagi roli va o‘rni masalasini olib chiqdi. Maqolalar mazmuni, ruhi bilan Turkistonda ozodlik g‘oyalari yoyilishida, xotin-qizlar o‘rtasida demokratik intilishning kuchayishiga xizmat qildi. Nozimaxonim “Faryod” sarlavhali she’rida Turkiston ijtimoiy turmushini ko‘rsatib berib, o‘sha paytda Turkiston jamiyatida avj olgan isrofli to‘ylar va oilaviy marosimlarni tanqid qilgan. Taraqqiyotga to‘sqinlik qiluvchi bu kabi illatlardan xalos bo‘lish kerakligini ta’kidlaydi [6.44].

Xulosa shuki, Turkiston mintaqasida XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yashab faoliyat korsatgan ijodkorlar Dilshodi Barno, Anbar Otin, Nozimaxonim kabi o‘zbek ijodkor ayollari o‘z davrida ilm-ma’rifat bilan shug‘ullanib, bu sohaning ravnaq topishiga munosib hissalarini qo‘shganlar. Ular asarlari orqali, o‘z davrining ijtimoiy-siyosiy ahvolini, o‘sha davr muammolarini hajviya va tanqidiy ruhda yoritib o‘tganlar. Shuningdek, ular ijodlarida xotin-qizlarga bo‘lgan munosabatni o‘zgartirishni aytib o‘tib, ularni ilm-ma’rifatli bo‘lishiga undaganlar, ozodlik g‘oyalari ko‘tarib chiqqanlar. Ular o‘z davrida bugungi kunda xotin-qizlarga ko‘rsatilayotgan e’tiborni, yaratilayotgan imkoniyatlarni orzu qilgan edilar. Ularning ijodini to‘liq o‘rganib, amaliyotga tadbiiq etish bugungi tadqiqotchilar oldida turgan dolzab vazifalardan biri bo‘lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Дилшод. Танланган асарлар. (Нашрга тайёрловчи М. Қодирова). -Т: “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”. -1972 . -Б. 11-16;
2. Анбар Отин. Шеърлар, рисола. (Нашрга тайёрловчи Фотима Ҳусайинова). -Т: “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”. -1970 . -Б. 5-97;
3. Воҳидов Ш. “Қўқон хонлигида тарихнавислик”. -Т: “Академнашр”, 2010. –Б.150;
4. Жалолов Т. Ўзбек шоирлари. 1- китоб (ХВИИ асрдан октабр инкилобигача).–Т: Бадий адабиёт нашриёти, 1970. –Б. 221-235;
5. Асрлар нидоси. Мумтоз ўзбек адабиётидан намуналар. (Таҳрир хайъати: В. Зоҳидов, А. Қаюмов, А. Ҳайитметов). -Т: “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”.1982. – Б. 318;

6. Jamolova D. Turkiston jadidchilik harakatida xotin-qizlarning tutgan o‘rni// ILMIY AXBOROTNOMA. 2022-yil, 2-son (132). –B.44;

7. Менгдобилова М. АНБАР ОТИННИНГ “ҚАРОЛАР ФАЛСАФАСИ” АСАРИДА ЖАМИЯТДАГИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ТЕНГСИЗЛИГИ МАСАЛАСИ//SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 4 | 2022. Page 1225;

8. 8. Воҳидов Ш. Қўқон хонлиги тарихи (хонлик тарихи – манбаларда). -Т: “Академнашр”, 2014. –Т. -Б. 81;

9. Шадманова С.ТУРКИСТОН ДАВРИЙ МАТБУОТИДА ХОТИН-ҚИЗЛАР МАСАЛАЛАРИНИНГ ЁРИТИЛИШИ (XIX АСРНИНГ ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИ)// Mahmudxo‘ja Behbudiy publitsistikasi va jadid matbuotida ijtimoiy-siyosiy masalalarning yoritilishi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2021. –B.19.

10. Ahrorova M. SHARQ MUMTOZ SHOIRALARI ASARLARIDA IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLAR, HAMDA GENDER TENGLIGI MASALASI. (NOZIMAXONIM IJODI MISOLIDA)//“Sharq tillarini o‘qitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya. 2022 Iyun. –B. 135-137.